

INGLIZ TILIDAN O`ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN
SHE`RLARDAGI BO`G`INLAR BERILISHI VA ULAR ORASIDAGI
FARQLI JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481982>

Dilmurodova Malika

Sherboyev Nosir

O`zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada biz ingliz tilidan o`zbek tiliga, o`zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilinadigan she`riyat va uning turli jihatlariga e`tibor qaratamiz va taqqoslab ko`ramiz. Shuningdek ularning mohiyati, farqli jihatlari, she`riy tarjimada so`zlarning qo`llanilishi bilan bo`g`liq bo`lgan tahlillarni ko`rib chiqamiz.*

Kalit so`zlari: *she`r bo`g`inlarining soni, she`rdagi asliyat, bo`g`inlarning turlari, badiiy mahorat, tillarning tahlili, bayt, turoq, rukn, aruz*

Tarjima ijodiy jarayon bo`lib, boshqa tilda asarni qayta yaratish san`atidir. She`riyat ma`lum bir ritmga asoslanadi va unda qo`llanadigan turli xil san`at she`riy musiqani amalga oshirishga yo`naltirilgan bo`ladi. Shuningdek har bir she`r o`zing xususiyatiga va yozilishiga, bo`g`inlar soniga, ritmiga va ohangiga ega bo`ladi. She`rni tarjima qilish davomida undagi to`liq ma`lumotlar va obrazlarni saqlab qolish imkoni yo`q, shuningdek tarjimashunos olimlarning fikriga ko`ra, she`rdagi mazmun-mohiyat va hamohangliklari saqlanishini ta`kidlashadi [1].

Xorijiy tillardan, ya`ni ingliz tilidan o`zbek tiliga tarjima qilishga talab XX asrning 90-yillaridan O`zbekiston mustaqillikka erishgandan so`ng katta e`tibor qaratildi. Ingliz tilidagi ana`naviy she`rlarini o`zbek tiliga tarjima qilishdan avval,

ingliz va o`zbek tillari o`rtasidagi farqlarni yaxshi bilib olish kerak. Qiyosiy tipologik jihatdan bu ikki tilni tahlil qilsak, german tillari oilasiga mansub ingliz tili hamda o`rol-oltoy guruhiga tegishli turkiy tillar oilasiga kiradigan o`zbek tilining she`riyatdagi o`xshashliklari va farqli tomonlariga alohida e`tibor qilish kerak.

Ingliz tilidan, o`zbek tiliga she`riy asarlarning tarjima qilinish jarayonida bo`g`inlardagi o`zgarishlar:

Masalan, Shotland shoiri Byornsning ichki kechinmasi, ruhiy holati va qalb iztiroblarini o`zbek tarjimoni Begoyim Xolbekova ona tilimizga poetik mahorat bilan qayta yaratdi. Biz ushbu she`rni bo`g`inlar soni jihatdan tahlil qilamiz:

<i>Asliyat:</i>	<i>Tarjimada berilishi:</i>
<i>Louis, what reck I by three, (5+3)</i>	<i>Dengiz qiroli Jorj Lui, (6+2)</i>
<i>Or George on his ocean. (5+4)</i>	<i>Kim bo`libdilar oldimda! (4+4)</i>
<i>Dyvor, beggar louns to me (1+6)</i>	<i>Jiynday aziz yorning o`yi, (4+4)</i>
<i>I reign in Jeanie`e bosom! (5+6)</i>	<i>Yashab turganda qalbimda!</i>
<i>(5+3)</i>	

Let her crown my love her law, (4+3) *Yor ko`nglining qiroliman, (4+4)*

And in her breast enthrone me; (5+4) *Baxtim bo`y laydi ko`k qadar (5+3)*

Kings and nationas swith awa (5+4) *Mening oldimda qirollar, (5+3)*

Rrif randies, I disown ye! (4+4) *Qirolmas, yo`q bir darbadar! (4+4)*

Yuqoridagi she`rda asliyat va tarjima orasidagi farqlari, shuningdek she`riy asarlarni tarjima qilish eng murakkab jarayonlardan biri sanaladi. Tarjimonning ingliz tilida qilgan ijodida bo`g`inlar soni har bir qatorda turlicha aks etgan.

Odilova G. ning badiiy tarjima asoslari nomli qo`llanmasida: „*Ingliz she`rlarini o`zbek tiliga o`rganish bo`yicha tavsiyalar to`liq ishlab chiqilmagan`deya* aytib o`tadi. O`zbek adabiyotida badiiy tarjimachilikka o`z hissani qo`shgan **Abdulla Qodiriy, Cho`lpon, Hamid Olimjon, G`afur G`ulom, Abdulla Qahhor, Oybek, Zulfiya, Mirtemir** kabi shoirlar va ulug` olimlarning ijodlari yaqqol misol bo`la oladi[2].

O`zbek tili she`riyatida bayt, turoq, rukn, aruz, misra, qofiya va bo`g`in kabi atamalar keng qo`llanadi. Aruz fonetikasi hijolar, bo`g`inlarning tuzilishi va turlari, bahrning tashkil topishi, ruknlarning xilma- xilligi va turlari o`zbek aruziga xos. Cho`lponning „Go`zal” she`rining Obid Azam tomonidan tarjimasi va undagi bo`g`inlar orasidagi farqli jihatlarni ko`rib chiqamiz:

Asliyat:

Qorong`u kechada ko`kka ko`z tikib, (6+5)

Eng yorug` yulduzdan seni so`rayman. (6+5)

Ul yulduz uyalib boshini egib (6+5)

Ayta-dur men uni tushda ko`raman (6+5)

Oydanda go`zaldir, kundanda go`zal (6+5)

Endi tarjimada berilishiga e`tibor qaratamiz:

I look at sky at night in darks, (5+3)

And ask you from the brightest star. (5+4)

That star inclining heads remarks: (5+4)

I always dream of her afar. (5+4)

In my dream she pretty thus (3+3)

Finer than the Moon and us!” (3+5)

Ushbu she`rning bo`g`inlari soni asliyat va tarjimadan bir-biridan ikkita bo`g`in kamligi bilan farqlanadi. Bugungi kunda o`ziga xos o`rin va mavqega ega bo`lgan aruz vazniga ham misol keltirib o`tsak:

Masalan, Rahimjon Karimov o`z tadqiqotlarida Boburning mashhur g`azalining matlasini quyidagicha tahlil qiladi.

Asliyat:

Charxning men ko`rmagan jabru-jafosi qoldimu? (6+8)

Hasta ko`nglim chekmagan dardu balosi qoldimu? (7+7)

Tarjimada berilishi:

There is no violence injury of fortune that I have not experienced; (15+9)

This broken heart has endured them all. Alas! (11+2)

Is there one left that, I have not encountered? (7+8)

Bu tarjimada tarjimon mazmuni saqlab qolishga harakat qilgan va ba`zi kamchiliklarga ham yo`l qo`ygan. Masalan, bo`g`inlar soni jihatdan asliyat va tarjimada tubdan farq qiladi, qatorlar soni ham ancha o`zgargan. Tarjima mazmuni saqlashga harakat qilgan ammo she`riy tizim qoidalarini biroz unutgan. Yevropa va turkey tillar she`riy tuzilishini qiyosiy o`rganish, ular o`rtasidagi she`riy atamalar, she`riy tizimlarda katta farq borligini ko`rsatadi. Bu degani ingliz tilidan o`zbek tiliga yoki o`zbek tilidan ingliz tiliga she`rlar tarjima qilinmayapti degan xulosadan yiroq bo`lishimiz kerakligini anglatadi[3].

Xulosa qilib shuni ta`kidlashimiz joizki, har bir shoir va yozuvchi she`riy asarlarni tarjima qilish mobaynida turli xil ichki kechinmalari, ruhiy holati, qalb iztiroblarini boshidan o`tkazadi va o`z holatidan kelib chiqib yozadi. Shunda she`rning haqiqiy mazmunidan uzoqlashadi, tarjima ham she`rda aks etgan haqiqiy kechinmalar bilan emas balki turli xil holatlarda aks etishi mumkin. Agarda har bir shoir va yozuvchilar she`rning asliyatidan yiroqlashsa, bu she`riy asarning ma`no mazmunini yo`qotilishiga va e`tibordan chetda qolishiga sabab bo`ladi. Shuning uchun ham she`rning mazmunini yoritib berish ya`ni shoir nima demoqchiligini tushunib yetish, yozuvchilarimiz uchun qiyin vazifadir. Vatanimiz mustaqilligi sharofati bilan ijod ahliga, jumladan tarjimonlarga ko`rsatilayotgan yuksak e`tibor tufayli, yurtimizda xorijiy tillardan bevosita ona tilimizga va ona tilimizdan bevosita xorijiy tillarga tarjima qila oladigan iste`dod egalari bo`y ko`rsata boshladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G`ofurov I. Tarjima nazariyasi.-Toshkent 2012.19b
2. Abdulhamid Cho`lpon ”Go`zal”. - Toshkent 1922.58b
3. Salomov G. Tarjima nazariyasi asoslari.-Toshkent 1983.170b
4. Azam O. tunes of Azia.-Toshkent 2004.21b,3b
5. Navoiy A. G`aroyib us-sig`ar. MAT.20 tomlik.-Toshkent 1988.586b